

Гданський Н.М.,
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0003-2347-0622>

Стратегія зміцнення авторитету судової влади в умовах європейської інтеграції України

Зважаючи на нинішню доволі складну ситуацію у сфері забезпечення та зміцнення авторитету судової влади, покращення за цим напрямком можливо досягнути виключно на засадах системного підходу. Для цього слід розглянути можливість комплексного реформування судоустрійного законодавства, а також системи заходів щодо зміцнення авторитету судової влади. Комплексність у державних реформах досягається шляхом формування та дотримання стратегії таких реформ.

Ломоносов Д. А. під стратегією пропонує розуміти послідовність дій, спрямованих на досягнення наперед визначених довгострокових цілей та вирішення поточних завдань, що постають у процесі їх здобуття під впливом зовнішнього середовища, з використанням при цьому існуючих можливостей [1, С. 159]. На думку Свистович М. Б., основними компонентами стратегічного планування є: 1) системний аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища; 2) встановлення стратегічних цілей та орієнтирів; 3) визначення стратегії їх досягнення; 4) розробка стратегічного плану їх досягнення [2, С. 42].

Окреслені компоненти побудови стратегії реформ як документу, що описує початковий стан системи, цілі та засоби і очікувані результати є універсальні, що підтверджується, зокрема, структурною побудовою Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, схваленої Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015 та інших схожих документів, які одержали нормативне закріплення. У стратегічному плануванні судової реформи на додачу до окреслених важливими елементами також є теоретичне обґрунтування запланованих змін, окреслення чіткої мети та завдань стратегії, визначення особливостей координації процесу реформування, встановлення фінансових і нормативно-правових джерел забезпечення стратегії.

З метою забезпечення системного, комплексного, упорядкованого та ефективного реформування механізму зміцнення авторитету судової влади в Україні пропонуємо затвердження Стратегії зміцнення авторитету судової влади (далі – Стратегія).

Структурно для забезпечення повноти та якості виконання Стратегія повинна вміщувати такі частини:

- загальні положення;
- мета, завдання та принципи;
- аналіз поточних умов реалізації;
- цілі та засоби їх досягнення;
- очікувані результати;
- організаційне та фінансове забезпечення реалізації Стратегії.

Обґрунтовуючи загальні положення Стратегії слід взяти до уваги твердження Юдківської Г., проголошене на XII позачерговому з'їзді суддів України щодо того, що «Авторитет судової влади служить загальному зміцненню авторитету влади державної: саме на судову владу покладається місія обмежувати владу державних органів при втручанні останніх у права і свободи людини» [3].

Дотримання організаційно-правових засад зміцнення авторитету судової влади та повноцінна реалізація Стратегії вимагає суттєвого удосконалення статусу органів системи правосуддя як основних суб'єктів, на яких покладатимуться відповідні обов'язки та завдання.

Список джерел

1. Сутність поняття „стратегія” та його відмінності від тактики й оперативних дій. Економічні інновації: Зб. наук. пр. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2011. Вип. 45. С. 156-160
2. Свистович М. Б. Сутність та основні поняття стратегічного планування. Державне управління: теорія та практика. 2013. № 2. С. 37-43.
3. Юдківська Г. Виступ на XII позачерговому з'їзді суддів України 26 вересня 2014 року. URL: http://www.vru.gov.ua/mass_media/476